

INSUBORDINAÇÃO CRIATIVA, LIÇÕES FREIREANAS E A EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: UMA PROVOCAÇÃO EM CARTA

Fernanda Marchiori Grave¹

Clodis Boscarioli Rodolfo²

Eduardo Vertuan³

Resumo: Apresentamos aqui uma carta como uma provocação para pensar o formato de apresentação de nossas pesquisas. Nossa motivação parte de uma pesquisa que se encontra em construção, uma tese que tem como objetivo estabelecer relações e reflexões entre a Insubordinação Criativa e as lições Freireanas, sob o ponto de vista dos conceitos de conscientização, criatividade, autonomia, dialogicidade, trabalho colaborativo, identidade, experiência, desconstrução docente, gaiolas epistemológicas, justiça, complexidade, ética e solidariedade, contribuindo com a Educação Matemática no sentido de ensaiar aproximações e tecer reflexões sobre esse movimento e as lições de Paulo Freire e, de colaborar também, para a Insubordinação Criativa em si, em termos de fundamentação e consolidação dessa área. Para isso, optamos por apresentar a tese fazendo uso da estética epistolar para, assim, construir uma sequência de cartas trocadas ficticiamente com Paulo Freire narrando a pesquisa, dando voz à experiência e resistência que incorporaram o cotidiano de enfrentamento do exercício docente. Sendo assim, nesta oportunidade de escrita, trazemos a importância de nos questionarmos sobre a forma que apresentamos nossas pesquisas, especialmente, nas que versam sobre a Insubordinação Criativa.

Palavras-chave: Cartas. Insubordinação Criativa. Paulo Freire. Educação Matemática.

INSUBORDINAÇÃO CRIATIVA, LIÇÕES FREIREANAS E A EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: UMA PROVOCAÇÃO EM CARTA

Estimado leitor, esta carta é para ti. Para você, pesquisador, professor ou estudante que se interessa pelos caminhos e descaminhos da Insubordinação Criativa. Começamos a escrita com uma provocação, e lhe questionamos: Como podemos apresentar uma pesquisa na Educação Matemática, que pretende se enveredar pelos caminhos da Insubordinação Criativa?

Talvez uma alternativa fosse desenrolar tapetes para deixar passar o texto. Espessos e felpudos tapetes dariam um certo ar de dignidade que a ocasião merece. Ou, quem sabe, a introdução faria soar trombetas? Seu som vibrante e altivo atrairia a atenção dos passantes para o que o texto tem a dizer... Começar pelo desfile do abre-alas seria também uma alternativa: a animação e a alegria do evento poderiam contagiar os interessados! Até mesmo um megafone seria útil. Segurando-o firmemente pelas

¹Doutoranda em Educação em Ciências e Educação Matemática; Unioeste; fermgrave@gmail.com.

²Doutor em Engenharia Elétrica; Unioeste; clodis.boscarioli@unioeste.br.

³Doutor em Ensino de Ciências e Educação Matemática; UTFPR; rodolfovertuan@utfpr.edu.br.

mãos, um apresentador anunciaria: “Senhoras e senhores. Respeitável público! Com vocês: um texto!” (KRAMER, 1994, p. 9).

Mas se de tapetes e megafones não dispomos e trombetas, não sabemos tocar, o que nos resta? Para nós, essa indagação inicial, nos exigiu muita reflexão. E a reflexão aqui, é sinônimo de caminho. Imaginemos, nesta carta, um itinerário de encontro e convite à reflexão, onde desejamos trazer para esse movimento de pensar a forma de apresentação de uma pesquisa, que versa sobre Insubordinação Criativa.

Assim, atravessados por possibilidades e limitações, estamos desenvolvendo uma tese que versa sobre Insubordinação Criativa junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Educação Matemática (PPGECM) da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), campus de Cascavel, na linha de pesquisa em Educação Matemática, que tem como objetivo estabelecer relações e reflexões entre a Insubordinação Criativa e as lições Freireanas, sob o ponto de vista dos conceitos de conscientização, criatividade, autonomia, dialogicidade, trabalho colaborativo, identidade, experiência, desconstrução docente, gaiolas epistemológicas, justiça, complexidade, ética e solidariedade, contribuindo com a Educação Matemática, no sentido de ensaiar aproximações e tecer reflexões sobre esse movimento da Insubordinação Criativa e as lições de Paulo Freire, e de colaborar também, para a Insubordinação Criativa em si, seja em termos de fundamentação e consolidação dessa área. Trata-se de uma pesquisa qualitativa no viés teórico, na qual também nos questionamos sobre como podemos apresentá-la indo além dos moldes tradicionais na academia.

Sabe leitor, depois de passar muito tempo na academia, a gente se acostuma a escrever de um determinado modo. Temos regras para seguir nesse processo de construção de um texto acadêmico, temos as palavras que devemos usar e as que não devemos usar para a construção de um texto técnico-científico. Assim, escrever esse texto faz parte, também, do que gostaríamos de dizer livremente, pois de certa maneira, desejamos escapar dessas regras a partir das quais a gente vai se acostumando a ver o mundo, dessas gaiolas que a gente entra e nem se dá conta que ali passa a viver.

Figura 1 - Homem pensando fora da caixa, dentro da caixa

Fonte: Susano Correia, 2022.

Por estarmos nos enveredando numa pesquisa sobre Insubordinação Criativa e, por desejarmos, também, proporcionar ao leitor essa aproximação com a pesquisa em si, nos sentimos instigados a pensar de forma não igual, e assim como o artista Susano Correia (2022) exhibe em sua obra que nomeou por Homem pensando fora da caixa, dentro da caixa, que exibimos na Figura 1, decidimos ousar e escolher uma estética diferente de apresentação, sem deixar de lado o rigor, possibilitando o pensar fora da caixa, mesmo com as limitações ou exigências de apresentação de um texto acadêmico.

De Almeida Rezende (2019) afirma que a estética de um texto acadêmico não reflete somente nossas influências teóricas; ela é, antes de tudo, um meio de expressão. Assim sendo, a escolha por como escrever um texto não está relacionada apenas ao molde que se é cobrado, ela é também baseada em uma biblioteca de referências na qual nos nutrimos. Então, a estética da tese é uma forma de transformação da existência em uma espécie de exercício permanente e define os critérios estéticos e éticos do bem viver.

Assim, visualizamos uma possibilidade com o uso de cartas para apresentar a pesquisa e, sentimos a necessidade ter um estilo de escrita diferente, próprio, livre e insubordinado. Então, escolhemos por apresentar a pesquisa fazendo uso da estética epistolar para assim, construir uma sequência de cartas trocadas ficticiamente com Paulo Freire. Acreditamos que, optando por esta estética de apresentação, a narrativa da pesquisa dará voz à experiência e à resistência que incorporaram o cotidiano de enfrentamento do exercício docente, e o trabalho aqui produzido academicamente é um exercício cotidiano, sob olhar da pesquisadora em formação e de seus orientadores e, portanto, sob o olhar da Educação Matemática, que se permite questionar e não saber responder a todas as questões.

Freire (2003) explica que somos sujeitos históricos e, portanto, refletimos em nossa leitura e escrita aquilo que somos e fazemos no momento. Quando realizamos o exercício da escrita reflexiva, além de apresentar o que pensamos e avançamos em relação ao que pensamos, também nos ampliamos nesse movimento, construindo novas aprendizagens durante o processo de fazer a pesquisa. Como afirmou Freire (2007), escrever é um dever político e irrecusável a cumprir. A escrita não pode ser pensada separadamente da leitura, devendo, pelo contrário, constituir-se de leituras e releituras; assim como Freire defende em seu livro *Cartas a Cristina* e que foi também um alimento criativo, que nos nutre quando, de fato, firmamos por apresentar a pesquisa na forma de cartas.

Consideramos que as cartas são um modo de narrar e sendo assim, narrar-se, narrar o outro e narrar o mundo, seja para si próprio, para o outro e para o mundo, ou seja, uma possibilidade de abertura de dialogicidade dentro de um texto acadêmico. Defendemos que essa escolha de apresentação pode abrir caminho para uma apresentação que torne o diálogo com o leitor mais aberto e fluido; tornando o humano mais próximo da experiência do compartilhar, da expressão e expressividade, da imaginação e criatividade, uma vez que a experiência do diálogo nos permite sermos provocativos, chamar o outro para conversar, proporcionar incertezas, sermos rigorosos, mas também, nos permite exibir nossas fragilidades.

Como afirmou Freire (2007), que enquanto falamos somos o leitor um do outro, leitores de nossas próprias falas, somos estimulados a pensar e a repensar o pensamento do outro. E quando buscamos em nossa memória de infância, qual era o mecanismo utilizado quando trocávamos cartas com pessoas queridas, algo que acontecia com frequência, visto que o acesso ao computador e internet só chegaram mais tarde, nos recordamos que frequentemente, junto com a carta enviávamos uma foto ou um recorte de jornal/revista. Então, ao definirmos essa estética de

apresentação da tese, sentimos falta desse complemento. E assim, escolhemos um artista para acompanhar esta jornada, usando sua arte que consegue nos conectar com o indizível verbalmente. Por isso, escolhemos as obras de Susano Correia para compor a tese. Em cada carta, ficticiamente para Paulo Freire, encaminharemos uma obra desse artista como alimento, provocação ou reflexão no viés desejado, assim como exibimos nesta carta.

Figura 2 - Homem atravessando uma linha de pensamento que o atravessou

Fonte: Susano Correia, 2022.

No fundo, estimado leitor, essa carta é um convite ao/a leitor/a, que é convidado/a a se envolver nessa interlocução e que, envolvido (a), faz sua leitura com o pensamento crítico dos comprometimentos. Pensamos que para quem aceita o convite, o texto passa a funcionar como um mediador para reflexão do Educador Matemático no que diz respeito à possibilidade de nos insubordinarmos criativamente quanto ao formato de apresentação de nossas pesquisas, pois:

Assumimos a perspectiva da insubordinação criativa na pesquisa, entendendo que o

rigor na produção científica em Educação Matemática deveria pautar-se no atrevimento compromissado de gerar avanços nas pesquisas; em diferentes visões sobre uma mesma realidade e um mesmo contexto; na produção de uma fenda nas metodologias tradicionais; na compreensão sobre o sujeito de pesquisa como coautor na produção de conhecimento; na busca por entender conceitos emergentes em nossa área diante da antropologia, sociologia, filosofia, história... É preciso aventurar-se no diálogo com outras áreas. Enfim, ter clareza sobre a necessidade de redimensionar o que é fazer uma boa pesquisa em prol de um sucesso que signifique o desenvolvimento de um novo conhecimento, que traga à sociedade humana novas esperanças de vida (D'AMBROSIO e LOPES, 2015, p. 375).

E além disso, esperamos também, que essa nossa carta possa ter lhe provocado minimamente, para que possa pensar na estética de apresentação de um texto acadêmico, indo além do que é comum na academia, assim como o artista Susano Correia (2022) exhibe em sua obra que nomeou por Homem atravessando uma linha de pensamento que o atravessou, que exibimos na Figura 2, e que após ler essa carta, você possa também, se sentir provocado a pensar o formato de apresentação de textos e pesquisas, pois, em suma, “o que reivindicamos, em síntese, é que, cada vez mais, tenhamos espaços onde a insubordinação criativa seja consentida e propagada” (D'Ambrosio e Lopes, 2015, p. 40), e isso passa, inclusive, pela forma como apresentamos nossos textos. É com essas possibilidades de caminhos que encerramos.

Obrigada pela atenção, estimado leitor. Um abraço grande e até logo!

Fernanda, Clodis e Rodolfo

P.S.: Leitor, não escrevemos esta carta sozinhos. Muitas vezes falam em nossas cabeças, muitos autores – estimados por nós – assinam junto conosco. As referências seguem abaixo. Caso você queira consultá-las, fique à vontade.

CORREIA, S. **Fim dos tempos nos corações**, isolados. Palíndromo, Florianópolis, v. 13, n. 29, p. 90 -101, 2021. DOI: 10.5965/2175234613292021090. Disponível em: <https://www.revistas.udesc.br/index.php/palindromo/article/view/19170>. Acesso em: 6 jun. 2022.

D'AMBROSIO, B. LOPES, C. E. **Ousadia Criativa nas Práticas de Educadores Matemáticos**. (Org.). Campinas, SP: Mercado das Letras, 2015.

_____. **Vertentes da subversão na produção científica em Educação Matemática**. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2015.

DE ALMEIDA REZENDE, C. R. Escrita Epistolar–cartografias de uma epistemologia feminista. **RELACult-Revista Latino-Americana de Estudos em Cultura e Sociedade**, v. 5, 2019.

Rio de Janeiro - Brazil
September 28 - 30, 2023

FREIRE, P. **Cartas a Cristina: reflexões sobre minha vida e minha práxis.** 2ª ed. São Paulo: UNESP, 2003.

_____. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa.** 33 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2007.

KRAMER, S. **Por entre as pedras: arma e sonho na escola.** Editora Ática, 1993